

CUVÂNT, LIMBĂ, COMUNICARE

Elena-Roxana IRINA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Formarea competențelor învățătorilor de a utiliza textul literar în formarea imaginii de sine a elevilor

CZU 37.091 |

Rezumat: Cincizeci de cadre didactice din județul Neamț au urmat programul Formarea imaginii de sine a elevilor în procesul receptării textului literar, în vederea formării/

dezvoltării competențelor care să le confere capacitatea de a stabili reperele psihopedagogice și literar-artistice pentru formarea imaginii de sine a elevilor din clasele primare în procesul receptării textului literar și de a contribui la dezvoltarea intrapersonală a acestora prin autocunoaștere. Dezvoltarea imaginii de sine a elevilor este determinată de o serie de factori precum relațiile acestora cu adulții și aprecierile colectivului de elevi/grupului de colegi sau prieteni din care fac parte. Textul literar oferă posibilitatea utilizării informațiilor cu scopul de a forma imaginea de sine – or, aceasta se învață, construindu-se prin mecanisme speciale. Dezvoltăm copilul, oferindu-i sprijin în a-și îndeplini trebuințele, nu îl modelăm după un tipar.

Cuvinte-cheie: imagine de sine, text literar, învățători, program de formare, competențe.

Abstract: Fifty primary-school teachers from Neamț county followed the training program Forming Students' Self-Image through the Reception of Literary Texts, in order to create/develop the skills that would give them the ability to establish psycho-pedagogical and literary-artistic benchmarks for forming the self-image of primary school students through literary text reception, as well as to contribute to the intrapersonal development of students through self-knowledge. The development of students' self-image is determined by a number of factors, such as their relationship with adults and the appreciation of the student body/group of peers or friends to which they belong. The literary text offers the possibility of using the information it contains in order to form the self-image – as we know, self-image is actually learned, built through learning mechanisms. We develop the child by supporting him in meeting his needs, rather than mold him according to a standard pattern.

Keywords: self-image, literary text, teachers, training program, skills.

Profilul de formare al absolventului clasei a IV-a se axează pe opt competențe-cheie, recomandate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Noile programe de studiu au la bază formarea și dezvoltarea competențelor elevilor de comunicare în limba maternă, de comunicare în limbi străine, matematică, digitale, de a învăța să înveți, sociale și civice, a spiritului de inițiativă și antreprenoriat, de sensibilizare și exprimare culturală. Toate disciplinele din planul-cadru aferent anului de studiu au rolul de a contribui la dezvoltarea acestor competențe din profilul de formare al absolventului de clasa a IV-a, respectiv elevul de 11-12 ani. În această structură complexă, fiecare competență generală a unei discipline este corelată cu o competență a altei discipline din aceeași arie curriculară, reprezentând o etapă formativă superioară în raport cu competențele dezvoltate anterior.

Disciplina *Limba și literatura română* poate asigura atât formarea/dezvoltarea primei competențe, cât și a competențelor sociale și civice, de sensibilizare și exprimare culturală, deoarece scopul ei îl reprezintă formarea unui

copil capabil să comunice, să interacționeze cu semenii, să fie sensibil față de frumosul din natură și cel creat de om. Acest lucru este posibil datorită faptului că comunicarea elevilor are loc în clasa de apartenență, devenind un obiect de reflecție și învățare în context școlar.

Conform Ordinului Ministrului Educației Naționale, nr. 5003/02.12.2014, *Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, clasele a III-a și a IV-a*, optează ca „alegerea textelor literare ce urmează a fi abordate în clasă să corespundă nevoilor elevilor, intereselor acestora și reprezentărilor lor despre lume”. Totodată, trebuie avut în vedere faptul că „lectura, ca abilitate de viață, (...) este de maximă importanță pentru cunoaștere și pentru dezvoltarea personală a elevului” [3, p. 12].

În vederea îndeplinirii acestui deziderat, cadrul didactic trebuie să selecteze texte literare din care elevul să identifice fapte, opinii, emoții; să îi ofere posibilitatea de a-și exprima părerile și gândurile; să plaseze elevul în contexte menite să-l determine să interacționeze verbal în situații familiare de soluționare a unor probleme de școală sau de viață.

Învățătorul este cel care organizează învățarea și are rolul de a ghida elevul în formarea competențelor care îl ajută să se integreze în viața reală. Folosind conexiunile dintre informații, elevul va fi ghidat să-și cultive atitudini corespunzătoare față de el, de ceilalți, de muncă, de învățatură, de mediul înconjurător. Pentru formarea unei imagini de sine pozitive, învățătorul poate utiliza textul literar, care, atât prin formă, cât și prin exercițiile de aprofundare și exersare, poate obișnui elevul cu responsabilități, îl poate plasa în situații de comunicare diferite, îl valorizează, îl face să conștientizeze răul și binele, îi dezvoltă toleranța, respectul, autorespectul și autoaprecierea.

În concepția lui Mielu Zlate, imaginea de sine este „totalitatea reprezentărilor, ideilor, credințelor individului despre propria sa personalitate” [5, p. 53]. Imaginea de sine este văzută și ca un „nucleu central al personalității, reper, constantă orientativă a ei, element definitoriu al statutului și rolului social”, așa cum precizează Nicolae Bogatu [1, p. 393]. Aurora Perju-Liiceanu prezintă imaginea de sine ca fiind „un integrator și organizator al vieții psihice a individului, cu rol major în alegerea valorilor și scopurilor” [4, p. 46].

Dezvoltarea imaginii de sine a elevilor este determinată de o serie de factori precum relațiile acestora cu adulții și aprecierile colectivului de elevi/grupului de colegi sau prieteni din care fac parte. Mielu Zlate afirmă în volumul *Eul și personalitatea* că acel copil care „crede că alții îl apreciază ca fiind simpatic, sociabil va sfârși prin a introduce aceste trăsături în imaginea de sine” [5, p. 54]. O evoluție similară, însă în direcția opusă, se va întâmpla și cu copiii care, fiind mai puțin populari, se

vor prețui ei înșiși mai puțin.

În vederea formării unei imagini de sine pozitive a elevilor claselor primare prin intermediul textului literar, învățătorul trebuie să posede competențe care să-i confere capacitatea de a stabili reperele psihopedagogice și literar-artistice necesare în procesul receptării textului și de a contribui la dezvoltarea intrapersonală a elevilor prin autocunoaștere. În acest sens, ținând cont de faptul că în România formarea profesională este un drept și o obligație, conform Legii Educației nr. 1/2011, art. 245, al. (1) [2, p. 105], cadrele didactice urmând să se perfecționeze periodic, Casa Corpului Didactic Neamț le-a propus învățătorilor un curs de formare menit să-i familiarizeze cu metode adecvate pentru formarea imaginii de sine a elevilor prin intermediul textului literar. Programul de instruire *Formarea imaginii de sine a elevilor în procesul receptării textului literar* a fost solicitat în anul 2021-2022 de către 50 de învățători.

În contextul educației literar-artistice (ELA), învățătorii trebuie să dețină o serie de competențe specifice: motivarea elevilor pentru realizarea obiectivelor propuse (competențe psihopedagogice), de apreciere, de îndrumare, de perfecționare (de evaluare), de promovare a lucrului în echipă, de manifestare a încrederii și a respectului pentru elevi, a corectitudinii și a spiritului de colaborare (competențe de relaționare).

Participanților la program li s-a adresat trei întrebări-cheie:

Întrebarea 1: *De ce este important ca învățătorul să fie interesat de formarea imaginii de sine la elevi?* Răspunsurile date de învățători au fost variate și au vizat edificarea personalității elevilor, aspecte strâns legate de viață:

- Pentru ca elevii să dobândească încredere în forțele proprii, să conștientizeze și să-și dorească să depună efort în vederea eficientizării învățării; învățătorul trebuie să prevină riscurile stimei de sine scăzute.
- Pentru a preveni și împiedica formarea unui individ cu complexe, etichetat și marginalizat pentru ceea ce este, aplicând la clasă strategii educaționale potrivite. Atâta timp cât elevul are o imagine de sine bună, fiind ghidat de profesor, și nu numai, în acest proces de autodesoperire, viața lui va fi cu mult mai echilibrată, comportamentul lui se va îmbunătăți semnificativ și, prin urmare, succesul, performanțele, dar și raportarea potrivită la insucces vor fi abordate cu inteligență, iar drumul său spre perfecționare și continuă îmbunătățire va fi mult mai ușor și mai plăcut.
- Pentru că din ce în ce mai mulți copii nu au încredere în forțele proprii, sunt emotivi și le este frică să nu greșescă.
- Pentru că în clasă se fac aprecieri, etichetări

- care contribuie la formarea imaginii de sine. Astfel, copiii ajung să se comporte în funcție de aceste etichetări. Rolul cadrului didactic este de a îmbina eficient aceste determinări și de a crea un climat favorabil dezvoltării tuturor elevilor (un echilibru între autoapreciere și autocritică): asistarea elevilor cu necesități de integrare, formarea unei imagini de sine conform cu realitatea propriilor aptitudini individuale și psihologice, valorizarea fiecărui individ, dezvoltarea intelectuală și socială. O evaluare pozitivă duce la o stimă de sine înaltă, iar o evaluare negativă creează disconfort psihic și o stimă de sine scăzută. Un copil cu o imagine de sine bună își asumă responsabilități, lucrează independent, este mândru de realizările lui, efectuează sarcini noi cu încredere, își exprimă liber propriile emoții, oferă și cere ajutor la nevoie.
- Pentru că rolul învățătorului este de a crea situații pozitive și de a valoriza acțiunile copiilor. Psihologia ne învață că încrederea în forțele proprii aduce jumătate din energia necesară rezolvării sarcinilor.
 - Pentru că imaginea de sine este o componentă importantă în formarea și dezvoltarea personalității viitorului adult, care trebuie să se adapteze la provocările vieții.
 - Pentru a fi sociabil, comunicativ, a lucra în echipă.
 - Pentru că învățătorul poate contribui la dezvoltarea imaginii de sine a elevilor prin cunoașterea acestora.
 - Pentru a-i cunoaște mai bine, a le înțelege modul de gândire și acțiune.
 - Pentru că este important ca învățătorul să fie interesat de formarea imaginii de sine la elevi, deoarece doar astfel copilul va avea o percepție clară asupra propriei personalități.
 - Pentru că formarea imaginii de sine la elevi este baza procesului instructiv-educativ, la nivelul acestei vârste, include toate valorile, informațiile și cunoștințele pe care le dețin aceștia într-un tot unitar.
 - Pentru că edificarea imaginii de sine înseamnă încredere în forțele proprii.
 - Pentru că imaginea de sine influențează comportamentele elevilor, caracterul relațiilor acestora și performanțele școlare.
 - Pentru a relaționa frumos cu cei din jur, a avea succes și încredere în sine.
 - Pentru ca elevii să fie capabili de autoanaliză și autointerpretare în orice situație.
 - Pentru că formarea unei imagini pozitive de sine îi conferă elevului o încredere mai mare în propria persoană.

- Pentru că, integrați fiind în grupul școlar și interacționând unii cu alții într-un cadru educațional formal, învățătorul are menirea de a pregăti elevii pentru buna inserție socială, căci personalitatea lor se formează și se reformează mereu în acest context.
- Pentru că școala nu formează doar competențe, ci și caractere, elevii încep în primii ani de școlarizare să se cunoască, să se compare cu modele luate din experiențe trăite direct sau indirect și să se autoanalizeze, iar imaginea lor de sine este necesar să fie percepută ca bună, pentru a-și dezvolta încredere în forțele proprii, plăcere și motivație intrinsecă pentru învățare.
- Pentru poziționarea corectă în grupuri/societate în scopul valorizării corecte atunci și acolo unde viața îi trimite.
- Pentru nevoia de afirmare personală și de afiliere, randament școlar ridicat, respect de sine.
- Pentru că imaginea de sine influențează comportamentul persoanei și contribuie, alături de alte elemente, la definirea personalității acesteia. Școala formează personalitatea elevului, îl ajută să se cunoască, să-și descopere părțile bune, calitățile, neajunsurile și să se valorizeze. Imaginea de sine trebuie să fie una pozitivă, pentru că ea stimulează motivația pentru învățare.
- Pentru că prin educația îndrumată de către un cadru didactic se pot corecta laturile negative în personalitatea elevului și contura trăsăturile pozitive.

Concluzie: Este important ca învățătorul să fie interesat de formarea imaginii de sine la elevi; prin comportamentul său este un exemplu pozitiv pentru elevi, iar prin rolul pe care îl îndeplinește la clasă, acela de consilier – în urma observării atente a comportamentului elevilor, are menirea de a le oferi sfaturi și de a-i îndruma constant.

A doua întrebare: *Considerați că textele literare pot contribui la formarea imaginii de sine la elevi, avându-se în vedere faptul că, prin intermediul literaturii, nivelul productiv al gândirii critice se activează în momentul în care elevul identifică în texte acele personaje-eroi dominate de factori precum timpul, spațiul, categoriile sociale?* Răspunsurile tuturor celor 50 de cadre didactice au fost afirmative.

Concluzie: Textele literare oferă modele de urmat concretizate în personaje literare pozitive, de la care elevii pot prelua valori morale. Atâta timp cât va exista un echilibru între utilizarea celor mai adecvate metode de predare a literaturii și identificarea valorilor umane dezvăluite de lectură, idealul de viață al elevului poate fi nuanțat prin utilizarea unor scenarii care fac ca mesajul educativ al textului literar să capete valoare.

A treia întrebare: *Considerați că imaginea de sine a elevilor influențează evitarea abandonului școlar? s-a soldat cu 50 de acorduri din partea cadrelor didactice participante.*

Concluzie: Luând în considerare cele trei tipuri de cauze majore ale abandonului școlar – psihologice, sociale, psihopedagogice, regăsim la primul tip pe cele legate de personalitatea elevului, de imaginea de sine scăzută, de sentimente de inferioritate, de lipsa abilităților sociale. La al doilea tip de cauze se regăsesc problemele care țin, în primul rând, de familie – mai exact, de lipsa implicării acesteia în buna creștere și dezvoltare a copilului. Astfel, formarea profesională continuă a cadrelor didactice oferă capacități și instrumente suplimentare de edificare a personalității elevilor în vederea responsabilizării și integrării sociale optime ca cetățeni activi ai societății din care fac parte.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bogatu N. Implicații psihosociale ale imaginii de sine. În: Revista de psihologie, nr. 4, 1981, p. 393.
2. Legea educației naționale: nr. 1 din 1 ianuarie 2011. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18, p. 105.
3. Ordinul Ministrului Educației Naționale, nr. 5003/02.12.2014. Programa școlară pentru disciplina Limba și Literatura română, clasele III-IV, p. 12.
4. Perju-Liiceanu A. Cunoașterea și comportamentul autoevaluativ. În: Revista de psihologie, nr. 1, 1981, p. 46.
5. Zlate M. Eul și personalitatea. București: Trei, 1997.